

Schon der «Anmarsch» ist ein Abenteuer

Windstärke fünf: Das frisch gestrichene 500-Tonnen-Dampferchen ‚Lyngen‘ rollt und stampft in der schweren See, und wenn ein Alpinist sich an die Reling lehnt, tut er es selten der schönen Aussicht wegen. In Tomsö, dem Ausgangspunkt mancher arktischen Forschungsfahrt im nördlichen Norwegen, haben sich die elf Schweizer – davon neun Mitglieder der SAC-Sektion St. Gallen – auf dem 33 Jahre alten Postdampfer eingeschifft. Fünf Tage lang ist ihnen die ‚Lyngen‘ ein zwar sehr gepflegtes, aber nicht immer ganz geruhames Heim. Bis zur Bäreninsel ist die See rauh; erst vor der Küste Spitzbergens flachen die Wogen zur Dünung aus.

Die Alpen sind erschlossen. Kein Grat ist unbegangen, keine Wand, und sei sie noch so steil, ist unbezungen, kein Gipfel unbestiegen. Straßen, Bahnen, Sessellifte machen das einst so gefürchtete Gebirge sommers und winters zum ‚Spielplatz Europas‘. Doch heute wie vor hundert Jahren, da sich eine Gruppe von Männern zum Studium und zur Erschließung der Alpen zusammengetan hat, lockt den Bergsteiger das Unbekannte. Auch heute träumt er davon, auf unbegangenen Routen Berge zu bezwingen und vielleicht gar den Fuß auf nie zuvor betretene Gipfel zu setzen. Diese Sehnsucht nach einsamen Bergen hat im Jubiläumsjahr des SAC eine Gruppe von Alpinisten bewogen, bergsteigerische Abenteuer in der wenig erschlossenen Gipfelwelt der Arktis zu suchen. Im nordwestlichen Zipfel von Svalbard (Spitzbergen), rund 1200 Kilometer nördlich des Polarkreises und dem Nordpol auf weniger als 1000 Kilometer nahe, in einem Gebiet, wo es weder präzise Karten noch Routenbeschreibungen oder gar Klubbhütten gibt, sahen sie sich nicht bloß in die Pionierzeit des Alpinismus zurückversetzt: Die elf Schweizer Alpinisten unternahmen zugleich eine

Glück haben die Leute von der Radiostation auf dem Kap Linné: Der erste Postdampfer des Jahres kann ihnen die für sie bestimmten Sendungen übergeben. Allerdings haben die Radioleute größte Mühe, mit ihrem massiven Motorboot einen Weg durch das Eis zu finden, an das die ‚Lyngen‘ möglichst nahe herangefahren ist, aber wer den Winter auf Spitzbergen verbracht hat, strengt sich an, um ans erste Schiff des neuen kurzen Polarsommers heranzukommen.

◀ Kapitän Olav Jensen sichtet Treibeis. Ob die Ziele angelaufen werden können? Die ‚Lyngen‘ hat Pech: Dicke Treibeis-schichten versperren den Hornsund und auch den Eisfjord, an dem der Hauptort Longyearbyen liegt. Ob es im Magdalenefjord anders sein wird...?

Bild links Mitte: Wir haben Glück: Am sechsten Tag der Seereise gleitet die ‚Lyngen‘ in den Magdalenefjord ein. Der Fjord ist sogar eisfrei. Unser Motorboot wird klargemacht. Das Boot ist durch ein Gitter gegen Beschädigungen durch Eis geschützt.

Viermal pendelt das Boot mit unserem Gut zwischen der bei der Gräberhalbinsel vor Anker liegenden ‚Lyngen‘ und unserem Landeplatz beim Abbruch des Waggonway-Gletschers hin und her. Dann ist auch der letzte Rucksack, das letzte Paar Ski an Land und wir winken den scheidenden Seeleuten einen letzten Abschiedsgruß zu. Jetzt sind wir für zwei Wochen ganz allein. Wenn einer eine Blinddarmentzündung bekäme, müßte der mit uns weilende Schweizer Arzt ihn notfalls selber operieren: Keine Rettungsflugwacht könnte herbeigefunkt werden.

Unser Gepäck wird aus dem Laderaum gehievt und im Boot verstaut. Was wir benötigen – Lebensmittel, Zelte, Luftmatratzen, Schlafsäcke usw. –, ist geordnet in den nummerierten Kisten verpackt. Man kann da nicht einfach den Rucksack vollpfropfen...

Bildbericht für DIE WOCHE von Herbert Maeder

REISE IN DIE EISZEIT

«Es grauet da kein Morgen, es dämmert keine Nacht...»

Vierundzwanzig Stunden im Tag legt die Polarsonne gleißendes Licht auf Gletscher und Meer. Wo diese beiden zusammentreffen, wo der Siubreen oder ‚Siebente Gletscher‘ (Bild nebenan) ins blaue Eismeer versinkt, wo der Waggonway-Gletscher (unteres Farbbild) Eisberge kalbt, da tummelt sich im arktischen Sommer reges Leben. Seevögel jagen zwischen Eisschollen nach Beute, und die Seehunde, die träge an der Sonne liegen, brauchen die Eisbären nicht zu fürchten; die verbringen den Polarsommer eher im Osten der Inselgruppe. – Zu der Weite des Meeres gesellt sich die Weite einer unberührten Hochgebirgslandschaft, sobald wir Höhen ersteigen. Totenstille liegt über das weite Land gebreitet, während wir im Lichte der Mitternachtssonne zwanzig Kilometer landeinwärts über den Schneegrat des Sommet Des Seue (1000 m) schreiten (Bild oben); keine Vogelstimme ertönt, nicht einmal das Summen des Windes. Nichts regt sich; nur der Lilliehook-Gletscher kriecht mit der unmerklichen Langsamkeit geologischen Geschehens durch das flache Tal zwischen den Gipfelketten. Bis in schier unendliche Ferne reiht sich in kristallener Klarheit Gipfel an Gipfel, Die Stille, die Erhabenheit rauben uns den Atem, und wir kennen keine Zeit mehr. Wir brauchen ja nicht zu fürchten, es könnte uns in schwierigem Gelände die Nacht überraschen; wenn wir von einer strengen Marschleistung müde sind, schlagen wir unser Bivak an einer windgeschützten Stelle auf – in einer Mulde unter dem Gipfel des Sommet Des Seue beispielsweise, wie das Bivak des mittleren Farbbildes. Doch nach wenigen Stunden verlassen wir unsere Schlafsäcke wieder, teils weil es uns zu warm wird, teils weil andere Gipfel locken. Manche von diesen haben sanft geschwungene Schneegrate und sind kinderleicht zu besteigen, aber es gibt auch Klettergipfel, die es in sich haben. Einen von diesen, den Kvaspigen auf der Reusch-Halbinsel, endet in einer scharfen Spitze, die Hugo Wanner (links im oberen Farbbild) und Reinhard Müller eben über einen schönen Granitgrat erreicht haben. Für Geologen wären die Spitzbergen-Inseln ein Eldorado. Sie fänden hier alles vom urakten Urgestein über die Sedimente vergangener Epochen bis zur Eiszeitmoräne, die immer noch wächst.

Abschied von der Eiszeit

Wenn wir landeinwärts fernerer Gipfel zustreben, packen wir unser Biwakmaterial auf einen unserer drei Schlitten und legen uns als Zugtiere selber in die Stränge. ▼

Tag um Tag, Nacht um Nacht – die beiden unterscheiden sich ja nicht – haben wir in vorzüglichem Schnee Gipfel um Gipfel bestiegen. Jetzt fahren wir vom letzten, dem Kniv Egga (870 m ü. M.) auf der Hoel-Halbinsel wieder dem Meer zu. Noch einmal tut sich für uns der Blick in die Eiszeit auf. So muß es in unseren heimatlichen Alpen vor vielen tausend Jahren ausgesehen haben, als nur die allerhöchsten Gipfel als eisfreie Nunataker die unendliche Weite der flachen Rücken von Gletschern überragten, die am Gestein hobelten, stolze Pyramiden ausmeißelten und das losgelöste Felsgestein im Laufe vieler Jahrhunderte von den höchsten Erhebungen der Alpenkette hinuntertrugen und sie als Findlinge im Mittelland hinstreuten. Irgendwie ist die Bergsteigerreise in das polare Bergland auf Spitzbergen zugleich eine Reise zurück in die Gletscherzeit.

▲ Allein an unserem schönen Lagerplatz am Magdalenefjord locken zahlreiche Tagestouren – zuvielen für uns; denn wir haben Gipfel auf der Wunschliste, die weiter weg liegen, wie etwa der Moine.

Ein „nächtlicher“ Aufstieg über den flachen Waggonway-Gletscher bringt uns zu Steiflanken, auf deren tragfähigem Schnee wir rasch Höhe gewinnen. Ein Genuß ist die Abfahrt zum Lager. Wer im Polarsommer auf Spitzbergen Gipfel besteigt, kommt zugleich in den Genuß alpenwinterlicher Skifahrerfreuden.

▲ Es fehlt unter den Bergen der Polarinseln nicht an solchen, die auch klettertechnische Ansprüche an Bergsteiger stellen, wie etwa der Kvaspiggen (Bild). So kommt der Alpinist in jeder Beziehung auf seine Rechnung, und mag auch die höchste Erhebung der Inselgruppe, der Newtontoppen, knapp 1700 m hoch sein – eine Hochgebirgslandschaft ist allgegenwärtig.